

Тарас Нагайко

ПОСТАТЬ ГЕРОЯ УКРАЇНИ М. І. СІКОРСЬКОГО: ПРОСТІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ

Taras Nahaiko

PERSON OF HERO OF UKRAINE M. I. SIKORSKY: SPACE OF INTELLECTUAL BIOGRAPHY

У статті через призму концепту «інтелектуальної біографії» аналізується постать визначного працівника галузі культури, Героя України Михайла Івановича Сікорського. Йдеться про аспекти, пов'язані з його професійною діяльністю. Окреслено напрямки наукового та творчого пошуку. Зауважено на таких сферах: історія, археологія, етнографія, музеєтворення, експозиційна робота, експедиційна та громадська діяльність. Наголошено на процесі формування музейного комплексу в Переяславі, вказано на тематичну спрямованість музеїв, типологію музейних об'єктів, пам'яток тощо. Зазначається про актуальність подальшого опрацювання масиву джерел та вивчення різнобічних аспектів життя музейного діяча.

Ключові слова: інтелектуальна біографія, М. І. Сікорський, музей, музейна справа, Переяславищина, постать.

Through the concept of «intellectual biography», the article analyzes the figure of a prominent cultural worker, Hero of Ukraine Mykhailo Ivanovich Sikorskyi. It is about aspects related to his professional activity. The directions of scientific and creative research are outlined. Noted in the following areas: history, archeology, ethnography, museum creation, exposition work, expeditionary and public activities. The process of forming a museum complex in Pereiaslav is emphasized, the thematic orientation of museums, the typology of museum objects, monuments, etc. are indicated. It is noted the relevance of further processing of the array of sources and the study of various aspects of the life of a museum worker.

Keywords: intellectual biography, M. I. Sikorskyi, museum, museum case, Pereiaslav region, person.

Інтелектуальна біографія є одним із актуальних напрямків сучасної вітчизняної гуманітарної думки, історичних студій і біографістики зокрема. За твердженням В. С. Чишка, кінцевою метою роботи біографа є біографічна реконструкція життя та діяльності особи, яка реально існувала в минулому і була часткою історичного процесу в його широкому розумінні – В. С. Чишко (1996, с. 181). Олюднення історії є обов'язковою умовою її об'єктивного відображення. У системі загального історичного знання значна увага відводиться саме постатям, що здійснили певний вплив на розвиток суспільства та залишили виразний слід у пам'яті сучасників і наступних поколінь. Звернення до концепту «інтелектуальної біографії» у вітчизняній історіографії доречне насамперед при вивченні життя творчих особистостей, науковців, державних та громадських діячів тощо. Означені категорії часто окреслюють термінами

«інтелектуальна» або ж «суспільна еліта». До неї належать непересічні представники, що здійснили значний внесок у певну сферу суспільної діяльності.

Традиція вивчення інтелектуального простору, як мережі культурних комунікацій, створеної окремими групами чи то представниками творчої та наукової еліти, притаманна будь-якому розвиненому соціуму, який прагне виокремити найвиразніші досягнення своїх найкращих представників. При цьому відбувається процес усвідомлення базових ціннісних компонентів з-поміж проявів народної культури та життєдіяльності спільноти. В умовах взаємовпливу громадської та політичної кон'юнктури сублімуються погляди щодо розвитку тієї чи іншої професійної групи, увиразнюються, а подекуди й абсолютизуються її ментальні та ідеологічні особливості та екстраполюються на суспільство загалом. У цьому контексті біографія людини, особливо

визначного діяча, набуває рис історико-культурного явища.

Переяславська земля має давню історію та нашаровану віками культурно-духовну спадщину. Ознайомлення широкого загалу з невичерпними криницями минувшини цього краю стало можливим завдяки потужному розвитку в Переяславі, як в історичному центрі, музейної та пам'яткоохоронної справи. Здобутки переяславських музейників стали результатом самовідданої праці великої когорти фахівців на чолі з незмінним керівником місцевого історико-культурного комплексу Михайлом Івановичем Сікорським (1923–2011). Упродовж багатьох десятиліть під його орудою тут відбувалося невинне нагромадження досвіду роботи з виявлення, збереження й вивчення пам'яток історії та культури України, розвивалися форми та зміст творчих пошуків істориків, археологів, етнографів та краєзнавців.

Простір інтелектуальної біографії будь-якої особистості позначено сферою її суспільно-професійної діяльності. М. І. Сікорський – Герой України (2005), вітчизняний культурний діяч, працівник музейної галузі, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, є одним із виразних представників вітчизняного музеетворення періоду другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У процесі своєї кар'єри, яка розпочалася з вересня 1951 р., як багаторічний очільник переяславського музейного господарства, він здійснив непересічний внесок у розвиток громади та держави. Як збирач артефактів та ефективний творець музейних експозицій він був чи не єдиним із представників когорти музейників, якому на базі виявлених об'єктів та пам'яток вдалося сформувати музейний комплекс національного рівня в районному центрі.

Історіографія присвячена постаті М. І. Сікорського окреслює різнобічні аспекти його управлінської, творчої та наукової роботи. У ній зауважено виразну роль цієї людини як музеетворця, організатора музейної справи, експозиціонера, пам'яткоохоронця, науковця (історика, археолога, етнографа, краєзнавця), громадського діяча. Про це ж говорить і масив публіцистичних матеріалів. Зауважені категорії є важливими елементами для моделювання композиції його біографічного простору. Наголосимо, що після смерті Героя України було втілено чимало видавничих проєктів присвячених його особі. Це монографії, збірники матеріалів,

довідкові видання тощо (Грудевич, 2020; Коцур, 2015; Михайло Іванович Сікорський..., 2013; Мінгазутдінов, 2013; Нагайко, 2012; Нагайко, 2013; Сога, 2014; Фігурний, 2017). Детальний аналіз бібліографії, що стосується постаті М. І. Сікорського, сподіваємося представити в наступних публікаціях.

Наголосимо, що для того, аби окреслити контури біографічного портрету М. І. Сікорського, окремий фокус слід зосередити на його наукових та публіцистичних працях. До сьогодні здійснено кілька спроб узагальнити цей бібліографічний доробок (Коцур, 2015; Сікорський Михайло Іванович..., 2018; Зніщенко, 2003; В. М. Ткаченко, 2009). Аналіз наведених у них назв створених ним матеріалів засвідчує кілька основних тематичних категорій: праці з історії та археології Переяславщини, музеезнавчі дослідження, студії з пам'яткознавства, дослідження присвячені визначним постатям пов'язаним із Переяславщиною, тематико-експозиційні плани, наукові звіти. Наукова діяльність М. І. Сікорського демонструє його інтелектуальні зусилля у сфері історії, археології, краєзнавства, розвитку музейної галузі. Вона також позначена участю в роботі пошукових експедицій та розвідок, конференцій тощо. Важливо зауважити доволі широке коло його співавторів, адже саме контакти та взаємодія з однопідумцями сформували середовище, у якому виникали та втілювалися ідеї, задуми та прагнення. З-поміж них: Ю. С. Асєєв, Г. М. Бузян, М. М. Буйлук, В. І. Демидюк, М. І. Жам, Є. В. Махно, Т. Г. Мовша А. П. Савчук, М. Т. Товкайло, В. А. Харламов, Д. Т. Швидкий, Р. О. Юра, П. П. Яровий та ін.

Свій інтелектуальний потенціал М. І. Сікорський реалізовував в умовах різних парадигм суспільно-політичного ладу. Творчий період його життя припав на два історичні етапи – радянська доба та період незалежної України. Вони багато в чому визначили характер його професійного зростання як фахівця музейної галузі. Кар'єра, яка тривала понад півстоліття, засвідчує, що основною метою для нього було створення музейних експозицій. Завдяки застосованим концептуальним засадам значна їх частина стала самостійними музеями. В основу цієї діяльності було покладено ідею збереження та популяризації артефактів. Саме заради втілення цього прагнення ним було організовано процес пошуку та збирання значної кількості предметів, речей та об'єктів пов'язаних з

історично-культурним розвитком українського народу. Вказана робота обумовлювалася відповідними запитами з боку держави та відбувалася на тлі реалізації її суспільно-ідеологічної політики.

Важливими сегментами в окресленні простору інтелектуальної біографії М. І. Сікорського є власне етапи розвитку музеїв Переяслава. Щонайменше це два основні періоди: існування історичного музею та державного заповідника. Важливим для розуміння динаміки процесу творчої діяльності М. І. Сікорського як директора цих установ є наступні дати: 1) 1951 р. – призначення на посаду директора Переяслав-Хмельницького історичного музею; 2) 1954 р. – отримання музейним закладом значення державного¹; 1958 р. – створення філіалу Переяслав-Хмельницького історичного музею; 1964 р. – створення Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини; 1979 р. – створення Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника²; 1999 р. – надання закладу національного статусу та перейменування на Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»)³. Зауважені моменти лише в загальному окреслюють процес розвитку Переяславського музейного комплексу. Але й лише вони здатні засвідчити якісний рівень організаційних та творчих зусиль М. І. Сікорського. Важливо зауважити, що останній етап його кар'єри керівника музейного закладу, розпочатої 1 вересня 1951 р., був позначений призупиненням контракту [укладений 7 березня 2007 р. – Т. Н.] з боку Міністерства культури і туризму України [наказ від 28 січня 2008 р. – Т. Н.] та звільненням з посади генерального директора НІЕЗ «Переяслав» 1 лютого 2008 р. У подальшому, 22 квітня того ж року, МКТУ призначило його на посаду почесного генерального директора, радника генерального директора НІЕЗ «Переяслав», на якій він перебував до останнього дня свого життя – 27 вересня 2011 р.

Загалом окреслений період управлінської роботи М. І. Сікорського в музейній сфері складає 61 рік, зокрема 57 – як директор та генеральний

директор музею / заповідника. За цей час основним елементом інтелектуального поступу М. І. Сікорського як культурного діяча став розвиток музейної справи на Переяславщині, головним проявом якого було створення низки музеїв та утворення державного / національного заповідника. З огляду на час їх появи та тематичну спрямованість слід констатувати, що частина з них стала унікальними прикладами музейного будівництва. Загальний перелік музеїв створених під керівництвом та за безпосередньої участі М. І. Сікорського, включно з уже неіснуючими на сьогодні структурними одиницями НІЕЗ «Переяслав» та музейними установами інших населених пунктів, нараховує понад тридцять назв. Окрім Переяслава, місцеві фахівці долучилися до створення музеїв Київщини та Черкащини, зокрема в містах: Бориспіль, Кагарлик, Обухів, Чигирин, Яготин; селах: Богданівка (Яготинський р-н), Соснова (Переяслав-Хмельницький р-н), Трипілля та Халеп'я (Обухівський р-н) та інших населених пунктах.

На початку своєї трудової діяльності М. І. Сікорський як директор Переяславського історичного музею був залучений до підготовки відзначення 300-річного ювілею Переяславської ради, який широко відзначався радянським урядом як важлива ідеологічна дата. На молодого директора, випускника історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, було покладено завдання створити відповідні експозиції в місцевому історико-краєзнавчому музеї. Як наслідок у 1954 р. районному музею було присвоєно III республіканську категорію і перейменовано на «Переяслав-Хмельницький державний історичний музей» (В. М. Ткаченко, 2007, с. 310). У цей час місто відвідала значна кількість різноманітних делегацій, зокрема було налагоджено приїзд туристичних груп. У ньому з'явилися нові об'єкти соціальної інфраструктури, центральна частина набула привабливого вигляду. Ці зміни дали якісний поштовх подальшому розвитку музейної справи. Зокрема, менш як за десять років у межах існуючого музею створився новий відділ – етнографічний (Жам, Ткаченко, 2016, с. 114). На його

¹ У 1954 р. районному історичному музею у Переяславі-Хмельницькому (нині – Переяслав) було присвоєно III республіканську категорію і перейменовано на «Переяслав-Хмельницький державний історичний музей».

² 15 березня 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів перейменованій на Переяслав-Хмельницький державний історико-етнографічний заповідник.

³ Указ Президента України від 1 червня 1999 р.

базі було утворено філіал у якому виник перший в Україні музей просто неба. Його поява, поступовий розвиток та функціонування мали визначальний вплив для подальшого становлення музейної справи на Переяславщині. Саме ця локація стала своєрідним полігоном для втілення чисельних творчих проектів команди М. І. Сікорського та неабияк вплинула на розвиток Переяслава як туристичного центру. Ідея створення подібного об'єкту була запропонована місцевим краєзнавцем Є. Ф. Іщенком, який виступив автором та одним із втілювачів концепції облаштування комплексу пам'яток народної архітектури та побуту як окремого музею. Так, 26 березня 1963 р., міська рада прийняла рішення № 60 «Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка». Було передбачено виділення 5 га земель радгоспу «Переяславський». Суттєве сприяння у цій справі надали заступник голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронько і голова Урядового Шевченківського Комітету УРСР М. П. Бажан (Н. Ткаченко та Жам, 2014, с. 273). Його практичне створення розпочалося в 1964 р. У цій забудові проявилось поєднання антропогенної утилітарної архітектури житла з тинами і перелазами, організованого за вільно-кутковим способом та ландшафтного модифікованого лісопаркового будівництва. У перші два роки було висаджено близько 14 тис. садженців різноманітних рослин. Пізніше, у 1976 р. на території музею з'явилася свердловина з водонагнітаючою баштою, що дало змогу наповнити водою штучні озера та здійснювати зручний полив дерев (Шимченко, 1996, с. 121). На сьогодні Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в складі НІЕЗ «Переяслав» є однією з візитівок туристичної Київщини та України загалом. На його території розміщено значну кількість унікальних об'єктів, пам'ятки, що презентують історико-культурну спадщину нашого народу. У межах цього комплексу функціонують 13 окремих різнопланових музеїв, відкритих упродовж 1977–2007 рр.

Загалом розмаїття процесу музестворення М. І. Сікорського можна представити через окремі тематичні сегменти. Базисною основою його творчої діяльності виступив вже згадуваний історико-краєзнавчий, а згодом історичний му-

зей. Пізніше в його етнографічному філіалі з'явилися музеї відповідного спрямування: Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця XIX – початку XX ст. (1959), Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (1964), Музей декоративно-ужиткового мистецтва Київщини (1977), Музей українських обрядів (1990), Музей українського рушника (1995).

Фахова обізнаність та практична діяльність М. І. Сікорського як історика та археолога сприяла появі музеїв археологічного профілю. Першим з-поміж них був власне Археологічний музей (1960). Потім з'явилися: Музей архітектури давньоруського Переяслава (1982), Музей трипільської культури (2003). Також у цьому контексті варто вказати на створення археологічного розділу в експозиції Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Окрему групу музеїв, створених М. І. Сікорським, становлять музеї присвячені видатним постатям, пов'язаним з історією Переяславщини. Це: Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного (1963), Меморіальний музей Г. С. Сковороди (1972), Музей класика єврейської літератури Шолом-Алейхема (1978), Музей Заповіту Т. Г. Шевченка (2008).

Як окрему групу слід також зауважити музеї т. зв. технічного спрямування: Музей космосу (1979) та Музей М. М. Бенардоса (1981), що стали унікальними об'єктами музеефікації наукових досягнень людства не лише для Переяслава, а й України.

Решту музеїв, створених під керівництвом М. І. Сікорського, наведемо поза груповим принципом згідно з хронологією їх появи. Вони стосуються різноманітних сфер життя українського суспільства різного часу: Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року» (1975), Музей історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини (1982), Музей хліба (1984), Музей кобзарства (1989), Музей історії української православної церкви (1992), Музей народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини (1993), Музей «Поштова станція» (1993), Музей козацької слави. Роботи В. Завгороднього (2003), Музей пам'яті Поліського району Київської області (2004), Музей історії лісового господарства Середньої Наддніпрянщини (2007).

Відзначимо, що в наслідок різних причин частина створених музеїв та інших експозиційних приміщень зазнала трансформації або ж припинила існування. Це згадуваний вище історичний музей, Музей історії релігії та атеїзму, Музей народної медицини та лікарських рослин, Музей філософії, картинна та скульптурно-портретна галереї тощо.

Безумовно, важливою запорукою створення у Переяславі такої кількості музеїв, більшості із яких є унікальними, самобутніми зразками вітчизняного музеевтворення, стали численні професійні контакти М. І. Сікорського з чиновниками, управлінцями, представниками творчої та наукової сфери як в Україні, так і за її межами. Їхнє безпосереднє сприяння у вирішенні організаційних питань та участь у процесі створення концепцій музейних експозицій, художньому оформленні залів та об'єктів, формуванні колекцій експонатів ставала запорукою успішної реалізації багатьох творчих проєктів, зокрема й зі створення окремих музеїв. Це Б. М. Войцехівський, І. О. Дудник, В. Г. Заболотний, В. Л. Завгородній, Є. Ф. Іщенко, С. В. Малашенко, П. Т. Тронько, Т. Г. Мовша та багато інших.

Під керівництвом М. І. Сікорського музейними працівниками було зібрано значну кількість унікальних експонатів, виявлено сотні тисяч предметів матеріальної культури українців. Йому вдалося об'єднати плеяду з десятків талановитих фахівців та ентузіастів, які за професійним обов'язком та покликом душі самовіддано поповнювали колекції старожитностей, формували музейні експозиції, створювали нові об'єкти музейного комплексу. Їх широка палітра демонструє різнобічність та непересічність підходів М. І. Сікорського в справі збереження історичної пам'яті українського народу. Детальний аналіз історії появи кожного з цих музеїв здатний пролити світло на інтелектуальний портрет їх творця, розкрити притаманні йому риси творчого пошуку.

Варто зауважити на широкому тематичному спектрі відображеному у створених музеях та оригінальності підходів у вирішенні експозицій. У музеях відображено віхи історичного минулого від найдавніших часів до нещодавніх подій і явищ, які залишили помітний слід у житті українського народу. Значна увага приділена місцевій історії та її діячам. У Переяславському музейному комплексі не лише відображено історичні віхи, а й увиразнено різнобічні життєві сенси:

архетипи народного світогляду, духовність, віра, традиції, обрядовість, побут, господарські заняття, ремесла, промисли, мистецтво, наукові досягнення, пам'ять про визначні події та осіб. За типом та формою представлення це комплекси споруд, окремі будівлі, зали, меморіальні кімнати, об'єкти, павільйони, виставкові площі, реконструкції, природні локації тощо. У культурно-етнічному плані центральною лінією багатьох експозицій є розвиток регіону Середньої Наддніпряни.

Багато з проєктів вітчизняного музеевтворення здійснилися вперше саме в Переяславі. Новаторство М. І. Сікорського як музейного діяча проявлялося в прагненні першочерговості створення музеїв певного тематичного спрямування, єдиних та унікальних у своєму роді. Воно засвідчене такими практичними кроками як музеефікація археологічних розкопок, прилаштування культових та інших споруд для експозиційних потреб, перевезення архітектурних об'єктів, створення комплексного меморіального простору в межах окремого міста.

Однією з виразних рис М. І. Сікорського як організатора було налагодження ефективної експедиційної роботи, що реалізовувалася в межах доволі широкої географії. Ця масштабна діяльність працівників Переяславського історичного музею, а в подальшому заповідника, сприяла виявленню і порятунку десятків тисяч артефактів. Саме процес порятунку об'єктів культурної спадщини, зокрема архітектурних пам'яток, не в останню чергу було покладено в основу музейного будівництва на Переяславщині. Невипадково образ М. І. Сікорського як рятувальника старожитностей наявний при спробах осмислення його інтелектуального внеску в українську культуру (Горбовий, 2013; Маньковська, 2010). В умовах атеїстичної дійсності музеевтворча робота М. І. Сікорського сприяла збереженню культових споруд та об'єктів, зокрема, церков, дзвіниць, приміщень церковно-парафіяльних шкіл, надмогильних хрестів, церковного начиння: іконостасів, ікон тощо. У деяких будівлях було створено музейні експозиції. Так, у приміщенні колишнього Переяславського кафедрального Свято-Вознесенського собору було відкрито Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року», у церкві свв. Бориса та Гліба (м. Переяслав, м-н Борисівка) розміщувалася перша експозиція Музею

українського рушника, у Михайлівській церкві в м. Переяславі відкрито Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця XIX – початку XX ст. Окремі музеї було створенню в пам'ятках дерев'яної сакральної архітектури, розміщених на території переяславського музею просто неба: Трьохсвятительська церква XVII ст. (с. Пищики, Київщина), Покровська церква XVIII ст. (с. Сухий Яр, Київщина), Церква св. Параскеви XIX ст. (с. В'юнища, Київщина), Вознесенська церква (с. Мала Каратуль, Київщина).

Окремо зауважимо про порятунок археологічних пам'яток, якому сприяло створення павільйонів над фундаментами храмів давньоруського часу (Музей археології та Музей архітектури давньоруського Переяслава). Також відбувалася музеєфікація окремих археологічних об'єктів: колодязі, печі, горни.

Через побудову на межі 1960–1970-их рр. Канівського водосховища зник унікальний природний та культурний регіон. Знищеними внаслідок економічно-господарської політики радянського керівництва в Переяслав-Хмельницькому районі виявилися 10 сільських населених пунктів. Зокрема, «будівники» не пошкодували т. зв. «шевченківські місця» – села Андруші та В'юнище, де створював свої малюнки та поезії Тарас Шевченко. Численні пам'ятки історії були перевезені до Переяславського музею просто неба та врятовані завдяки діяльності переяславських музейників очолюваних М. І. Сікорським. Сьогодні в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» експонується значна кількість об'єктів із затоплених територій: церкви, млини, хати, господарські та сакральні споруди тощо.

Окрім власне музеїв, велику частку творчих проєктів реалізованих під керівництвом М. І. Сікорського являють реконструкції історичних об'єктів. Це кургани, святилища, житла, господарські та виробничі комплекси, фортифікаційні споруди тощо. Хронологічний діапазон цих реплік доволі широкий – від кам'яного віку до давньоруської й козацької доби. У такому відтворенні, як основа чи доповнення, використані оригінальні пам'ятки. Зауважимо, що ця робота реалізовувалася здебільшого в контексті облаштування території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Інтелектуальний портрет М. І. Сікорського неможливий без окреслення сфер його громадської діяльності, яку він активно здійснював як керівник музейного закладу. Зокрема, очолював та курував окремі напрямки пов'язані з його професійною діяльністю. Так, у 1973 р. його було призначено на посаду директора Київського обласного управління культури. Він був членом керівних органів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (з 1966 р.), (з 1976 р. – його почесний член), Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 1990 р.). Як представника галузі культури та громадський діяч М. І. Сікорський брав участь у організаційних комітетах, комісіях, наглядових радах тощо, активно займався просвітницькою роботою. Він входив до Всесоюзного товариства для поширення політичних і наукових знань (з 1961 р.), Загальносоюзного товариства «Знання» (з 1963 р.), Українського Товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств (з 1968 р.) та багатьох інших організацій. У 1960–1980-их рр. обирався депутатом до Переяслав-Хмельницької міської ради.

Через свої професійні та особисті якості М. І. Сікорський користувався повагою та авторитетом з-поміж широкого кола фахівців, суспільних діячів та об'єднань. Зокрема, у 1993 р. за заслуги на ниві краєзнавчої роботи його було нагороджено Премією імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України, він був почесним членом Української Академії Архітектури (1998 р.), мав звання «Почесний діяч Єврейської ради України» (1999 р.), був нагороджений почесною відзнакою Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (2000 р.), рішенням ради Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» за визначний інтелектуальний вклад у розвиток України отримав Премію імені Володимира Вернадського (2001 р.), наказом держтурадміністрації України нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник туризму України» (2004 р.).

Заслуги М. І. Сікорського на ниві культурного будівництва було оцінено як суспільством, так і державою. Визнання його досягнень відбулося ще в радянський час. З-поміж чисельних відзнак він отримав звання «Заслужений працівник культури УРСР» (1966 р.), також був нагороджений орденами: Трудового Червоного

Прапора (1976 р.), Жовтневої революції (1986 р.). Як музейний діяч удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури, журналістики й мистецтва (1989 р.). У період незалежності України отримав ордени: Богдана Хмельницького III ступеня (1995 р.), Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2001 р.). Найвищим визнанням служіння незалежній українській державі, особистого внеску в розбудову національної культури стало присвоєння йому звання Героя України із врученням Ордена Держави (2005 р.). Загальний перелік відзнак та нагород М. І. Сікорського засвідчує його широке визнання з боку державних, релігійних, громадських та суспільних організацій (Вовкодав, 2013).

Життєвий шлях Михайла Івановича Сікорського – це ціла епоха, увінчана численними подіями, творчими ініціативами, задумами та зверненнями. Феномен його професійного поступу, дозволяє сьогодні шанобливо називати Переяслав «містом музеїв». Саме цей сучасний образ пробуджує неповторну тисячолітню ауру, робить його винятковим з-поміж інших міст та містечок України. Це прадавнє місто увиразнюється як осердя формування української державності, культури й духовності насамперед завдяки артефактам, що експонуються у його музеях та об'єктам народної культури, що візуалізують нашу історію, образи її діячів, народний побут та мистецтво.

Спадок зібраний і залишений М. І. Сікорським для поколінь нащадків, безвідносно до кон'юнктури часу, демонструє творчий геній людини, яка змогла зберегти культурні надбання свого народу, створивши музейний комплекс, що став окрасою та гордістю як переяславського краю, так і України загалом. Невипадково відомий український літератор та журналіст М. Г. Махінчук влучно назвав творіння М. І. Сікорського «Переяславським скарбом». Сьогодні НІЕЗ «Переяслав» об'єднує 24 тематичні музеї, колекції яких нараховують понад 180 тисяч експонатів. Свою почесну місію бути взірцем для наслідування у справі розбудови музейної інфраструктури, захисту історичних цінностей та пам'яток, збереження народної культури він розділив із такими беззаперечними корифеями, як Б. Г. Возницький, І. М. Гончар, П. Т. Тронько та іншими подвижниками галузі. Поет і громадський діяч Б. І. Олійник писав: «Михайло Сікорський – сподвижник перед Богом

і тому його можна долучити до рівно-апостольських світочів нашої держави» (Новохатько, 2013, с. 6).

Загалом констатуємо, що простір інтелектуальної біографії М. І. Сікорського є багатомірною та багатоплощинною сферою. Його головні іпостасі як науковця – археолог та краєзнавець – засвідчені авторською бібліографією: наукові звіти, статті, монографії та розділи до них, путівники тощо. Проте найбільше у творчому плані його захоплював процес музеетворення, який тісно перегукувався з зацікавленнями в галузі історії, археології, краєзнавства, етнографії, мистецтвознавства, етнології, пам'яткознавства, процесів розвитку науки і техніки та при цьому був головним виробничим завданням.

Сторіччя від дня народження Героя України М. І. Сікорського актуалізує питання осмислення його творчого спадку, усвідомлення інтелектуального внеску та місця з-поміж когорти вітчизняних культурних діячів. Подальше комплексне вивчення сфер його діяльності дозволить сформулювати довершений образ музейного зодчого. Опрацювання комплексу архівних та особистих документів, виробничої кореспонденції, приватного листування, інтерв'ю та інших матеріалів сприятиме виявленню нових фактів, що доповнять його інтелектуальну біографію. Опубліковані спогади та ті відомості, які ще належить отримати в процесі вивчення цієї непересічної постаті, допоможуть розкрити риси характеру, специфіку в прийнятті рішень, мотиви втілення численних задумів. Цікавим для аналізу розвитку творчої думки музейного діяча є подальше осмислення його невітлених проєктів (В. Ткаченко та Заїка, 2019), перспективним виглядає вивчення кола його професійних та особистих контактів (Дем'яненко, 2013). Важливими кроками в досягненні інтелектуального та творчого поступу М. І. Сікорського можуть стати напрацювання довідкових матеріалів: хронографу його життя та діяльності, повного реєстру бібліографії, встановлення місць перебування тощо.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Вовкодав, В. О. (2013). Колекція особистих нагород М. І. Сікорського. *Краєзнавство*, 4, 129–135.

Горбовий, О. А. (2013). М. І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров'я (1950-ті – 1-е десятиліття 2000-х рр.). *Краєзнавство*, 4, 111–117.

Грудевич, Т. В. (Ред.). (2020). *Постать Михайла Сікорського крізь призму поштової кореспонденції*. ТОВ «Друкарня «Рута».

Дем'яненко, Н. (2013). Дружні стосунки М. І. Сікорського. У *Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: колективна монографія, присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського* (с. 249–254). НІЕЗ «Переяслав».

Жам О. М., & Ткаченко Н. Г. (2016). Створення та діяльність етнографічного відділу у складі Переяслав-Хмельницького державного історичного музею на території Михайлівської церкви (1958–1963 рр.). *Переяславіка*, 10 (12), 113–122.

Зніщенко, М. П. (2003). *Скарби Михайла Сікорського: бібліографічний покажчик*. ТОВ «Видавничий дім «Переяслав».

Коцур, В. П. (Ред.). (2015). *Бібліографічний портрет Михайла Івановича Сікорського: біобібліогр. покажч.* Переяслав-Хмельницький.

Маньковська, Р. В. (2010). Захисник національної спадщини [Про М. І. Сікорського]. *Краєзнавство*, 1/2, 11–16.

Махінчук, М. Г. (2012). *Мереживо мінливого часу: Кн. 1*. КИТ.

Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: колективна монографія, присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського. (2013). НІЕЗ «Переяслав».

Мінгазутдінов, А. Ф. (2013). *Михайло Іванович Сікорський*. Київський університет.

Нагайко, Т. Ю. (Ред.). (2012). *«Моє життя – мої музеї...»*. Збірник матеріалів на пошану пам'яті Героя України М. І. Сікорського. ФОП О. М. Лукашевич.

Нагайко, Т. Ю. (Ред.). (2013). *«Моє життя – мої музеї...»*. Збірник матеріалів на пошану пам'яті Героя України М. І. Сікорського. ФОП О. М. Лукашевич.

Новохатько, Л. М. (2013). *Великий зодчий музейної справи*. У Т. Ю. Нагайко (Ред.), *«Моє життя – мої музеї...»*. Збірник матеріалів на пошану пам'яті Героя України М. І. Сікорського (с. 5–6). ФОП О. М. Лукашевич.

Сікорський Михайло Іванович (13. X. 1923 – 27. IX. 2011). (2018). У Д. Тетеря, В. Білоусько (Ред.). *Археологія у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»: біобібліографічний покажчик* (с. 137–147). Переяслав-Хмельницький.

Сога, Л. В. (2014). *М. І. Сікорський: інтелектуальний портрет краєзнавця, організатора музейної справи в Україні (1950-ті рр. – поч. XXI ст.)*. [Дис. канд. іст. наук., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»].

Ткаченко, В. М. (2007). НІЕЗ «Переяслав»: від історичного Музею до Національного заповідника. *Могиланські читання 2006 року: зб. наук. пр.* 2, 308–318.

Ткаченко, В. М. (2009). До 85-річчя Михайла Івановича Сікорського. *Pereiaslavica*, 3(5), 209–214.

Ткаченко, В. М., & Заїка, Н. Л. (2019). Михайло Сікорський – погляд у музейне майбутнє Переяслава. *Сіверщина в історії України: зб. наук. пр.*, 12, 434–440.

Ткаченко, Н., & Жам, О. (2014). До історії закладення парку на честь 150-річчя Т. Г. Шевченка у Переяславі. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов'янських народів: діалог через століття і кордони»* (с. 272–277). ННДІУВІ.

Фігурний, Ю. С. (2017). *Михайло Сікорський – світоч України*. НДІУ.

Чишко, В. С. (1996). *Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України*. БМТ.

Шимченко, Д. (1996). Образ природи в українській народній культурі (досвід реконструкції ландшафту в дендропарку Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника). У М. І. Жам, Ю. Г. Легенький, М. І. Сікорський (Ред.), *Українська народна естетика* (с. 119–129). ДАЛПУ.

REFERENCES

Vovkodav, V. O. (2013). Kolektsiia osobystykh nahorod M. I. Sikorskoho [Collection of personal awards of M. I. Sikorsky]. *Kraieznavstvo – Local history*, 4, 129–135 [in Ukrainian].

Horbovyi, O. A. (2013). M. I. Sikorskyi yak riativnyk istoryko-kulturnoi spadshchyny zatoplenoho Prydniprovia (1950-ti – I-e desiatylittia 2000-kh rr.) [M. I. Sikorskyi as a savior of the historical and cultural heritage of the flooded Dnieper region (1950s – 1st decade of 2000s)]. *Kraieznavstvo – Local history*, 4, 111–117 [in Ukrainian].

Hrudevych, T. V. (2020). *Postat Mykhaila Sikorskoho kriz pryзму poshtovoi korespondentsii* [The figure of Mykhailo Sikorsky through the prism of postal correspondence]. ТОВ «Друкарня «Рута» [in Ukrainian].

Dem'ianenko, N. (2013). Druzhni stosunky M. I. Sikorskoho [Friendly relations of M. I. Sikorskyi]. *Mykhailo Ivanovych Sikorskyi: tvorets istorii y khranytel chasu: kolektyvna monohrafiia, prysviachena 90-richchiiu z dnia narodzhennia M. I. Sikorskoho – Mykhailo Ivanovych Sikorsky: creator of history and keeper of time: a collective monograph dedicated to the 90th anniversary of the birth of M. I. Sikorsky*. NHER «Pereiaslav» [in Ukrainian].

Znshchenko, M. P. (2003). Skarby Mykhaila Sikorskoho: bibliohrafichnyi pokazhchyk [Mykhailo Sikorsky's treasures: bibliographic index]. ТОВ «Vydavnychi dim «Pereiaslav» [in Ukrainian].

Kotsur, V. P. (2015). *Bibliohrafichnyi portret Mykhaila Ivanovycha Sikorskoho: biobibliohr. pokazhch* [Bibliographical portrait of Mykhailo Ivanovych Sikorskyi: biobibliogr. show]. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Mankovska, R. V. (2010). Zakhysnyk natsionalnoi spadshchyny [Pro M. I. Sikorskoho] [Defender of the National Heritage [About M. I. Sikorskyi]]. *Kraieznavstvo – Local history*, 1/2, 11–16. [in Ukrainian].

Mykhailo Ivanovych Sikorskyi: tvorets istorii y khranytel chasu: kolektyvna monohrafiia, prysviachena 90-richchchuiu z dnia narodzhennia M. I. Sikorskoho [Mykhailo Ivanovich Sikorskyi: creator of history and keeper of time: a collective monograph dedicated to the 90th anniversary of the birth of M. I. Sikorskyi]. (2013). NHER «Pereiaslav» [in Ukrainian].

Minhazutdinov, A. F. (2013). *Mykhailo Ivanovych Sikorskyi [Mykhailo Ivanovich Sikorskyi]. Kyivskiy universytet [in Ukrainian].*

Nahaiko, T. Yu. (Eds.). (2012). «*Moie zhyttia – moi muzei...»*. *Zbirnyk materialiv na poshanu pam'iaty Heroia Ukrainy M. I. Sikorskoho [«My life is my museums...»]. A collection of materials in honor of the Hero of Ukraine M. I. Sikorskyi]. FOP O. M. Lukashevych [in Ukrainian].*

Nahaiko, T. Yu. (Eds.). (2013). «*Moie zhyttia – moi muzei...»*. *Zbirnyk materialiv na poshanu pam'iaty Heroia Ukrainy M. I. Sikorskoho [«My life is my museums...»]. A collection of materials in honor of the Hero of Ukraine M. I. Sikorskyi]. FOP O. M. Lukashevych [in Ukrainian].*

Novokhatko, L. M. (2013). *Velykyi zodchyi muzeinoi spravy [The great architect of the museum business]. «Moie zhyttia – moi muzei...»*. *Zbirnyk materialiv na poshanu pam'iaty Heroia Ukrainy M. I. Sikorskoho – «My life is my museums...»*. *A collection of materials in honor of the Hero of Ukraine M. I. Sikorskyi. T. Yu. Nahaiko (Eds.). FOP O. M. Lukashevych [in Ukrainian].*

Sikorskyi Mykhailo Ivanovych (13. X. 1923 – 27. IX. 2011) (2018). [Mykhailo Ivanovich Sikorskyi (13. X. 1923 – 27. IX. 2011)]. *Arkheolohiia u Natsionalnomu istoriko-etnografichnomu zapovidnyku «Pereiaslav»: biobibliografichni pokazhchik – Archeology in the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: a bio-bibliographic index. D. Teteria, V. Bilousko (Ed.). (pp. 137–147). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].*

Soha L. V. (2014). *M. I. Sikorskyi: intelektualnyi portret kraieznavtsia, orhanizatora muzeinoi spravy v Ukraini (1950-ti rr. – poch. XXI st.) [M. I. Sikorskyi: an intellectual portrait of a local historian, organizer of museum affairs in Ukraine (1950s – beginning of the 21st century)]. Candidate's thesis. DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichniy universytet imeni Hryhoriia Skovorody» [in Ukrainian].*

Tkachenko N., & Zham O. (2014). *Do istorii zakladennia parku na chest 150-richchia T. H. Shevchenka u Pereiaslavi [To the history of the foundation of the park in honor of the 150th anniversary of T. G. Shevchenko in Pereiaslav]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-*

praktychnoi konferentsii «Taras Shevchenko v doli slov'ianskykh narodiv: dialoh cherez stolittia i kordony» – Materials of the International Scientific and Practical Conference «Taras Shevchenko in the Fate of the Slavic Peoples: Dialogue Across Centuries and Borders» (pp. 272–277). NNDIUVI [in Ukrainian].

Tkachenko, V. M. (2007). *NIEZ «Pereiaslav»: vid istorichnoho Muzeiu do Natsionalnoho zapovidnyka [NIEZ «Pereiaslav»: from the historical Museum to the National Reserve]. Mohylianski chytannia 2006 roku: zb. nauk. pr. – Mohyla readings of 2006: coll. of science Ave (Vols. 2), (pp. 308–318) [in Ukrainian].*

Tkachenko, V. M. (2009). *Do 85-richchia Mykhaila Ivanovycha Sikorskoho [To the 85th birthday of Mykhailo Ivanovich Sikorskyi]. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoriko-etnografichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» – Pereiaslavika, 3 (5), 209–214 [in Ukrainian].*

Tkachenko, V. M., & Zaika, N. L. (2019). *Mykhailo Sikorskyi – pohliad u muzeine maibutnie Pereiaslava [Mykhailo Sikorsky – a look into the museum future of Pereiaslav]. I. V. Moshyk (Eds.). Sivershchyna v istorii Ukrainy: zb. nauk. pr. – Severshchyna in the history of Ukraine: coll. of science etc. (Vols. 12). (pp. 434–440) [in Ukrainian].*

Fihurnyi, Yu. S. (2017). *Mykhailo Sikorskyi – svitoch Ukrainy [Mykhailo Sikorskyi is a luminary of Ukraine]. NDIU [in Ukrainian].*

Chyshko, V. S. (1996). *Biohrafichna tradytsiia ta naukova biohrafiiia v istorii i suchasnosti Ukrainy [Biographical tradition and scientific biography in the history and modernity of Ukraine]. BMT [in Ukrainian].*

Shymchenko, D. (1996). *Obraz pryrody v ukrainskii narodnii kulturi (dosvid rekonstruktsii landshaftu v den-droparku Pereiaslav-Khmelnytskoho istoriko-kulturnoho zapovidnyka) [The image of nature in Ukrainian folk culture (the experience of landscape reconstruction in the arboretum of the Pereiaslav-Khmelnytskyi historical and cultural reserve)]. Ukrainska narodna estetyka – Ukrainian folk aesthetics. M. I. Zham, Yu. H. Lehenkyi, M. I. Sikorskyi (Ed.). DALPU [in Ukrainian].*

Zham O.M., & Tkachenko N. H. (2016). *Stvorennia ta diialnist etnografichnoho viddilu u skladi Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnogo istorichnoho muzeiu na terytorii Mykhailivskoi tserkvy (1958–1963 rr.) [Creation and activity of the ethnographic department as a part of the Pereiaslav-Khmelnytsky State Historical Museum on the territory of Mykhailo Church (1958–1963)]. Pereiaslavika – Pereiaslavika, 10 (12), 113–122 [in Ukrainian].*

Нагайко Тарас Юрійович, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу історичного краєзнавства, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Nahaiko Taras, Candidate of Historical Sciences (PhD), Head of the Scientific and Research Department of Local History, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1439-3576>

E-mail: taras.nagaiiko@gmail.com

Одержано 14. 04. 2023